

ИНКЛЮЗИВНАЯ ПЕДАГОГИКА

Бадалов Авазбек Рустамжонович

Наманганский государственный институт иностранных языков

Кафедра гуманитарных и физических наук

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv pedagogikaning mohiyati to`liq analiz qilingan. Shuningdek, maqolada inklyuziv talim shakli, inklyuziv ta`limning fan va innovatsiya sohasida tutgan o`rni, inklyuziv pedagogika, inklyuziv pedagogikaning afzalliklari, inklyuziv pedagogikaning ahamiyati to`liq yoritilgan.

Аннотация: В данной статье полностью анализируется сущность инклюзивной педагогики. Также в статье полностью освещены форма инклюзивного образования, роль инклюзивного образования в сфере науки и инноваций, инклюзивная педагогика, преимущества инклюзивной педагогики, значение инклюзивной педагогики.

Tayanch so‘zlar: ta`lim, inklyuziv ta`lim, pedagogika, psixologiya, YUNESKO, YUNISEF, BMT.

Ключевые слова: образование, инклюзивное образование, педагогика, психология, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ООН.

Сегодня в сфере образования в нашей стране, главным образом в сфере высшего образования, науки и инноваций, существует множество новаторов, в том числе разных методов, разных методов и разных направлений. И этот показатель увеличивается с каждым днем. Инклюзивное образование – это обеспечение равных прав на образование в образовательных учреждениях с учетом различий в особых образовательных потребностях и индивидуальных возможностях всех учащихся. Английский термин «инклюзивный» означает интеграционное, кооперативное образование, и оно признано мировым сообществом как наиболее гуманное и эффективное образование. Между учеником и учителем устанавливается прямая связь. Качественное образование

должно быть дано всем детям, независимо от их способностей и статуса. Инвалидам, умственно слабым или тем, кто по тем или иным причинам не имеет возможности учиться, создаются условия для учебы. В инклюзивном образовании уделяется внимание возможностям каждого ученика или студента. Созданы все возможности не только для обязательного образования, но и для высшего образования и профессионального образования. Учитывая личностные возможности обучающегося и непропорциональность потребностей и возможностей образовательного учреждения, существуют различные формы обучения и виды обучения. Например, существуют заочная и вечерняя формы обучения для студентов, которые не могут учиться в дневной форме обучения. Выпускники школ и учреждений, язык обучения в которых отличается от узбекского, могут сдавать вступительные экзамены на языке своего обучения. Таким образом, они могут учиться вместе на том языке, который они знают и который им удобен.

С 1990 года на мировом уровне принят ряд деклараций и решений по вопросам обучения детей с особыми потребностями в системе общеобразовательных учреждений. Было рекомендовано использовать в системе образования нашей страны мировые методики и методы обучения. Их признали многие страны мира. В 2006 году была принята Конвенция ООН о правах инвалидов (UNCPRD). Большое внимание уделялось образованию инвалидов и инвалидов. Этот документ был ратифицирован нашей страной 27 февраля 2009 года. Статья 24 этой Конвенции гласит: «Страны-участницы признают право инвалидов на получение образования. Страны-участницы должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение на протяжении всей жизни, чтобы реализовать это право без дискриминации и на основе равных возможностей. Проект «Инклюзивное образование для детей с особыми потребностями в Узбекистане» реализуется с 2014 года, и в его рамках более 900 мальчиков и девочек с особыми потребностями были охвачены общим образованием в школах и дошкольных учреждениях. Члены медицинских, психолого-педагогических комиссий и педагогический состав прошли обучение

по оказанию инклюзивных услуг в сфере образования. В разных регионах нашей страны созданы пять пилотных ресурсных центров, где оказывается учебно-методическая, юридическая и консультативная поддержка детям с особыми потребностями, их родителям и специалистам. Создание образовательных модулей «Основы инклюзивного образования», «Дети с особыми потребностями в общем образовании», «Организация инклюзивной школы», дальнейшее совершенствование образовательного процесса в этом направлении, повышение профессионального мастерства педагогов позволило поддержать детей, у которых есть потребность в инклюзивном образовании в связи с физическими недостатками, разработать необходимые условия и механизмы для их социализации и реализовать их на практике. Это моральная функция страны по отношению к своим гражданам.

Инклюзивное образование применимо ко всем сферам образования. Если ориентироваться преимущественно на область педагогики. С 2014 года качество образования в нашей стране значительно выросло благодаря возможностям инклюзивного образования. Изучены все факторы, препятствующие образованию, и созданы новые возможности. Каждому молодому поколению, каждому, кто хочет учиться и получать знания, была предоставлена возможность получать знания в том направлении, в котором они хотят. В Республике Узбекистан анализ и предварительная оценка детей-инвалидов начались в 1966 году. В ноябре 1996 года по инициативе Национальной комиссии Узбекистана по делам ЮНЕСКО в Ташкенте была успешно реализована национальная учебная программа «Инклюзивные методы в области специального образования». Данная образовательная программа включает в себя различные образовательные программы, методические разработки уроков и различные пособия по урокам. В октябре 1998 года в городе Бухаре была организована региональная конференция на тему «Кластер педагогического образования: проблемы и решения». Данная конференция проводилась в сотрудничестве с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), Всемирной организацией здравоохранения и Международной организацией труда. В результате этой

деятельности в 2001 году при Министерстве народного образования Узбекистана был создан ресурсный центр по инклюзивному образованию. До сих пор этим центром было проведено несколько образовательных семинаров. Участникам семинара были даны необходимые понятия, дополнительные знания и навыки об инклюзивном образовании. Рассмотрены положительные стороны инклюзивного образования. Картины роста в сфере образования были выражены в цифрах и проанализированы.

В заключение отметим, что реформы, реализованные в сфере образования, оказывают большое и положительное влияние на эту сферу. Инклюзивное образование занимает большое место в сфере дошкольного образования, школьного образования, профессионального образования и высшего образования. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки инклюзивного образования. В частности, равные права для всех учащихся независимо от их способностей и возможностей, отсутствие материально-технической базы для инклюзивного образования, индивидуальная поддержка тьютора в учебном процессе, приобретение социально-коммуникативных навыков детьми с особыми потребностями, качественное обучение. возможность получить образование и в дальнейшем – учиться в университете, приобрести профессию, стать полноценным и независимым членом общества, у обычных детей есть сочувствие, терпение, у них будет возможность развивать такие человеческие качества, как толерантность. Из недостатков – нехватка подготовленных педагогов, психологов и других специалистов, необходимых детям с особыми потребностями, стандартная учебная программа не подходит некоторым детям с особыми потребностями, поэтому требует пересмотра и модернизации. «Учителя объективно оценивают обучение. знаний детей с особыми потребностями, поэтому оценка знаний часто не корректна. Эти факторы можно увидеть на практике.

Использованная литература:

1. Национальная база законодательства Республики Узбекистан. Лекс.уз.

2. Конвенция ООН о правах инвалидов (UNCPRD) 13 декабря 2006 г.
3. В системе государственного образования Республики Узбекистан в 2020-2025 годах.
4. Концепция развития инклюзивного образования (<https://lex.uz/docs/-5044711>).
5. ИБ Сиддигов. Социально-философские аспекты формирования интеллектуальная культура молодежи. Теоретическая и прикладная наука, 61-66.